

Механик аралашмаларнинг ва сувнинг двигатель ишлашига таъсири

И.Х.Матякубов - Тошкент шаҳридаги Кимё халқаро университети
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19373261>

Жаҳонда бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг ривожланишида мотор мойларининг алмаштириш даврийлигига катта аҳамият берилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.12.2024 йилдаги ПҚ-431-сон „Қишлоқ хўжалигини механизациялаш даражасини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида“ ги қарорида кўрсатиб ўтилган Қишлоқ хўжалигида замонавий агротехнологияларни кенг жорий этиш, экинларни экиш, етиштириш ва ҳосилни йиғиб олишни босқичма-босқич тўлиқ механизациялаш, аграр соҳада қишлоқ хўжалиги техникаларига сервис (техник ҳолатини кўриқдан ўтказиш ва таъмирлаш) хизматлари кўрсатиш даражасини ошириш ва сервис устахоналари технологик базасини ривожлантириш, чет эл техника ва технологияларини олиб келиш, балки улардан унумли ва тежамкорлик билан фойдаланиш юзасидан қатор вазифалар қўйилган. [1]

Механик аралашмалар двигательнинг техник ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатади. Бу аралашмаларнинг ҳосил бўлишига бир нечта сабаблар бўлиши мумкин: атмосфера чанги ва тушиши, ташиш, қуйиш, сақлаш жараёнларида кир (ифлос) идишлардан фойдаланиш, двигательда ишлатиш жараёнида ейилиш маҳсуллари ҳосил бўлиши ва конденсация ҳодисалари мой таркибида бу аралашмалар миқдорининг доим ошиб боришига сабаб бўлади [2,3, 4,5,6,7,8.].

Механик аралашмалар мой ўтказгичларини ва филтърни тикилишига, цилиндр-поршень гуруҳининг ҳарорат режимининг ўзгаришига, двигатель деталларининг абразив ейилишига, оксидланиш жараёнининг тезлашишига олиб келади.

Ҳар қандай машинанинг нормал ишлаши ва улар агрегат ва узелларининг хизмат муддати қандайдир миқдорда атроф муҳит климат шароитларига боғлиқдир.

Агар қартер девори ҳарорати 100°C гача етса, демак унда жойлашган мой ва мойлаш материалларининг қизиши уларнинг тез оксидланишига ва эскиришига олиб келади.[9]

Двигателда мойларнинг интенсив эскириши ички деворларнинг ишчи юзасида ва қартер тубида смоласимон моддалар билан бирга чангнинг каттик заррачалари ҳосил қилган "абразив паста" ҳисобига ишқаланувчи

деталларнинг интенсив емирилишига олиб келади. Бу ҳамма санаб ўтилган факторлар машина самарадорлигининг камайишига олиб келади.

Йўл машиналари агрегатларида қўлланиладиган мойларнинг эскиришини сонли баҳолаш. 1-жадвал

Агрегатнинг номи	Ишлатилган вақти, мото-соат	Заррача ўлчами, мкм									
		4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-25	25 ва ундан катта
Двигатель	240	38	48	64	81	68	47	45	42	43	24
		7,6	9,6	12,8	16,2	13,6	9,4	9,0	8,4	8,6	4,8
	120	40	69	77	83	68	53	39	35	25	11
		8,0	13,8	15,4	16,6	13,6	10,6	7,8	7,0	5,0	2,2

Изоҳ: суратда - кирлар сони, маҳражда - уларнинг фоизи.

Ҳавонинг чангланиши. Машиналарнинг ишлаш хусусиятларига муҳит чанггининг таъсири жуда катта [10,11]

Ҳаво таркибидаги чангнинг концентрацияси доимий эмас. Бу об-ҳавога, яъни шамолнинг кучи ва йўналишига, йилнинг фаслига, ишлаб чиқариш зонасининг жойлашишига, районнинг жойлашишига ва бошқа факторларга боғлиқ.

Доимий иссиқ келиши ва ёғингарчиликнинг жуда кам бўлиши ҳаво таркибидаги чанг миқдорининг жуда ошиб кетишига олиб келади. Транспорт воситаларининг ҳаракатланишидан тупроқ юзасидаги қаттиқ ўтирмалар емирилиши (майдаланиши) натижасида тепага кўтарилиши ҳисобига чангланиш жараёни янада кучлироқ бўлади.

Тошкент ва унинг атрофларидаги далаларда ўртача чангланиш (1 см^3 ҳавода чанг заррачалари сони) шаҳарда 137 (ёзда) ва 77 (қишда) шаҳар атрофида 23 (ёзда) 20 (қишда) ни ташкил қилади.

У.Икромов томонидан ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ер сатҳидан узоқлашиш ҳаво таркибидаги чанг миқдорларини камайишига олиб келади.[12]

КРХ-4 ва КРТ-4 культиваторлари эгат очкичларининг юқори шарнирлари зонасида таянч ғилдираклар ўқи сатҳига нисбатан 10-12 марта камлиги аниқланди. Агрегат тезлигини 1,35 мартага оширилиши ҳаво таркибининг чангланишини ўртача 1,35-1,5 мартага кўпаяди. (жадвал 1).

Чанг таркибидаги менерал дисперс таркибини %да аниқлашда ЎзССР
 ФА нинг геология институти лабораторияси анализ тахлили қуйидаги
 жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Тупроқ сатҳидан кўтарилиш баладлиги, см	Заррача ўлчами,мм						
	0,6 ва катта	0,25	0,25- 0.10	0,10- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005 ва кичик
15	1,24	3,36	5,12	10,05	54,77	18,30	7,16
45		2,20	3,29	5,74	41,55	38,29	8,93
65			1,93	3,19	28,72	47,19	18,97

Бу жадвалдан кўришиб турибдики, шарнир билан бирикма оралиғидаги ҳар
 қандай тирқишдан чанг 0,005дан .0,90 ммгача) бемалол ўта олади.

Чангнинг менерал таркиби ўлчами ва заррача формасининг деталлар
 ейилишига таъсир даражаси:

1.3.3 жадвал.

Тупроқ сатҳидан масафо, см	Кремний 2 оксиди %	Алюминий оксиди, темир ва бошқа элементлар %	Карбонатнинг ҳар хил элементлари. %
15	20-25	60-70	10-15
45	30-35	55-65	5-10
65	50-60	40-45	5

Ёз ойларида йўл чангланиши 1500-2000 мг/м³ га етади. Пахтачилик
 районларида эса 3500 мг/м³ га етади. Очиқ далада қумли шамол пайтида
 ҳавонинг чангланиш миқдори 17000 мг/м³ га етади. Тузлоқ районларда йўл
 чанглари таркиби маълум миқдорда тузлардан иборат улар нафақат
 деталларнинг абразив ейилишига балки кучли коррозион ейилишига олиб
 келади.

Почтарев Н.Ф. тадқиқотларига кўра, тупроқ таркибида қанчалик кварц
 заррачалар кўп бўлса деталлар ейилиш тезлиги ҳам шунча юқори бўлади.[13]

Жадвалдан кўришиб турибдики двигател қумлоқ ерда ишлаганда
 лессовойга қараганда 1,6 марта ейилиш интенсивлиги кўп,чунки лессовой

ернинг таркибидаги кварц заррачалари кумлоқ ерникига қараганда 20-25%га камдир. Чанг булути (тўзони)нинг катталиги ва турғунлиги асосан машинанинг тезлиги шамол кучи ва йўналишига ва тупроқнинг таркибига катта боғлиқдир. Масалан: Ҳаво таркибидаги чанг концентрацияси $2,0 \text{ г/м}^3$ бўлганда (Ўрмон тупроқда) ЗИЛ типидagi автомобиллар ҳаво тозалаш фильтри 10 соат ишлаш давомида 5-6 кг чангдан тозалаши керак, бундай шароитда ҳар 3-4 соат ишлаш давомида фильтрни ювиб туриш зарурдир.[14]

1.3.4 жадвал.

Тупроқ	Тупроқдаги кварц заррачаларнинг ўртача миқдори, %	Цилиндр юқори қисмининг диаметрик ейилиши , мкм	Ўрмон тупроғи билан таққослаш бўйича интенсив ейилиш , %
Кумлоқ	92-98	1409	160
Супесчаная	80-90	118	134
Лессовая	65-75	88	100

Подшипниклардаги тирқиш чангли шароитда ишлаш даврида тоза ҳаводагига қараганда 9-10 марта тезроқ содир бўлади. Автомобилларнинг замонавий ҳаво тозалаш фильтрлари ўз вақтида тозалаб турилса ҳаво таркибидаги 98-99% чанг миқдорини ушлаб қолади. Шундай қилиб фақат 1-2 % чанг ҳаво билан двигател цилиндрларига киради. Агар фильтрлаш сеткалари кирланган бўлса, поддонда мой сатҳи камайса ёки жуда қовушқоқ мой қўлланилса, уҳолда атиги 80-85 % чанг заррачаларидан тозалар экан.

Цилиндрга кирган чангнинг 1/6 қисми атмосферага чиқиб кетади қолган чанг заррачалари цилиндрнинг ўзида ушланиб қолади; ёқилғи аралашмаси билан кирган 1г чанг цилиндр диаметри юқори қисмининг 10 мкм гача катталашига олиб келади.

Шуни айтишимиз мумкинки, юқори чангланган ҳаводан энг замонавий техникаларнинг тозалаш системасидан ҳам маълум миқдордаги чаг заррачалари цилиндр ичига киради ва унда жойлашган мойлаш системасидаги мойни ифлослантиради ва деталларни ейилишига олиб келади. Ишлар натижасидан келиб чиққан ҳолда двигател мойининг таркибида механик аралашмалар 0,5 дан 0,8 %га катталашини поршень юқори ҳалқаларининг ейилиш тезлиги 2 мартадан ҳам катта бўлади.

Алоҳида деталларнинг ейилиш характери ва интенсивлиги чангнинг двигателга қайси қисмидан кираётганлигига боғлиқдир. Агар двигателга чанг ёқилғи аралашмаси билан бирга кирса унда цилиндрлар блоки гильзасининг

юқори қисми ейилади. [15]. Агар чанг картерга мотор мойи билан бирга мой куйиш бўғзидан кирса ёки бошқа картернинг зич бўлмаган қисмларидан кирса унда гильза бутун узунлиги бўйича ейилади. ўртаси ва пастки қисми кўпроқ ейилади. Картерга чанг билан кварц заррачалар бир вақтда ҳаво фильтридан ва картернинг зичмас қисмидан кирса унда цилиндрлар гильзаларининг юқориги қисми ейилиш интенсивлиги юқори бўлади.

Чанг таркибидаги қаттиқ заррачаларнинг тирсакли вал ўзак ва шатун бўйинчаларига таъсири катта. Техник тоза ҳаво шароитида 100 мото-соат ишлаган двигател тирсакли вал ўзак ва шатун бўйинчалари ейилиши 10-13 мкм дан ошмайди, чангланиш ҳаво тозалаш фильтрига киришда 2-3 г/м бўлганда тирсакли вал бўйинчалари 90-100 мкм ейилади.[16]

Сув мой таркибида икки хил ҳолатда бўлиши мумкин - йирик ёки эркин (100 мкм дан юқори) ва заррача ёки эриган. Йирик сувлар фильтрда, тиндиргичда қисман ажратилади, лекин эриган ҳолатдаги сувлар двигателда доим циркуляцияда бўлиб, мойнинг оксидланиш жараёнини тезлаштиради. Натижада деталларнинг коррозия ёки ейилишини тезлаштиради. Умуман сувнинг салбий таъсири куйидагилардан иборат:

-куннинг совуқ пайтларида муз ҳосил қилиб деталларнинг интенсив ейилишига ва мой насосининг ишдан чиқишига олиб келиши;

-оксидланиш жараёнига каталитик таъсир қилиши ва мойда паст ҳароратли чўкиндилаш яъни шламлар ҳосил қилиши;

-коррозияга олиб келиши;

-юқори ҳароратларда мойнинг кўпиришига олиб келиши ва натижада мойлаш қобилиятининг ёмонлашишига ва ишқаланишнинг кучайишига сабаб бўлиши;

-кўшимчаларнинг ювилиб кетишига ва чўкинди ҳосил қилишига олиб келиши.

Бу сабабларнинг энг жиддийси присадкаларнинг ювилиб кетиши ҳисобланади, чунки бунинг натижасида мой ўз хусусиятини йўқотади.

Рахимов Х.Р. тадқиқотларига кўра мотор мойлари нефт хўжалигига олиб келинганда унинг таркибидаги сувнинг миқдори 0.02 % дан 0.04 % гача, сақлаш даврида эса 0.04 % дан 0.09 % гача ошиши кузатилган. Янги мойнинг асосий сувланишининг сабабларидан бири ҳаводаги намликнинг конденсацияланиши ва очиқ ҳолда сақланганда ёмғир сувларининг тушиши бўлиши мумкин. Маълумки мой таркибидаги сувнинг миқдори 0.025 % дан ошмаслиги керак лекин мой ишлаш жараёнида унинг таркибидаги сувнинг миқдори 0.50 % дан 0.81 % гача етади.[17]

Кўпчилик олимларнинг текширишларига қараганда мой таркибида сув бўлиши паст ҳароратларда ишлаганда цилиндрнинг пастки қисмининг

ейилишини 4...5 мартага, компрессион халқаларини эса 2...2,5 мартага ошишига олиб келиши аниқланган [18,19,20.21.]

Хулоса :

1. Замонавий ғилдиракли тракторларининг иш шароити мамлакатимизда ишлатилиб келинаётган тракторларга нисбатан оғир, Ўзбекистоннинг кескин ўзгарувчан иқлими ва юқори чангланганлик шароитлари сув ва механик аралашмалари миқдорининг кескин ошиб кетишига ва бу ўз навбатида унда қўлланиладиган мотор мойларининг қовушоқлик, коррозияга қаршилик, оксидланишга қаршилик, ювиш ва бошқа хоссаларининг ўз муддатидан олдин нормадан чиқиб кетишига, двигателнинг ейилишининг тезлашишига олиб келади.
2. Шу боисдан двигателни ишлаш жараёнида мотор мойларида сув ҳосил бўлишини олдини олувчи қурилма ишлаб чиқиш ва унинг ўлчамларини асослаш назарий ва амалий тадқиқотларни талаб килади

Фойдаланилган адабиётлар руйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 12.12.2024 йилдаги ПҚ-431-сон
2. Венцель С.В. Применение смазочных масел в автомобильных и тракторных двигателях.- М.: Химия, 1969 г.
3. Григорьев М. А., Пономарев Н.Н. Износ и долговечность автомобильных двигателей - М.: 1976 , 248 с.
4. Григорьев М.А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. - М. Машиностроение. 1983.
5. Давыдов П.И., Сибарова И.И. Исследования старения масла в двигателях - М. изд. ЦНИИТЭ Нефтехим, 1968 ,28-42 с.
6. Жужиков В.А. Фильтрование.-М.: Химия, 1980 г.
7. Коваленко В.П., Турчанинов В.Е. Очистка нефтепродуктов от загрязнения. - М.: Химия, 1988. - 160 с.

8. Лебедев О.В., Абзалов П.Н. Кинетика окислительных процессов в гидросистемах мобильных машин. Материалы международной научной конференции: Трение, износ и смазочные материалы. М.: 1985 г.
9. Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация. -М. Химия, 1978.-351 с.
10. Ленский А.В., Быстрицкая А.П., Никанов Ю.А. Электромагнитные фильтры для очистки масел, Тракторы и сельхозмашины - 1987 .№ 6.
11. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М. Наука. 1957
12. Шарипов К.А., Искандаров У.Т. Нарымбетов Е. Исследование влияния внешних факторов на процесс ультрафильтрации. Повышение технологического уровня процессов механизации, эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники. Сб.науч.тр. Т.: ТИИИМСХ. 1996. с. 106-113.
13. Шарипов К.А. **Матякубов И.Х.** Мажидов А.Х. Сравнительная очистка свойств регенерированных масел. "Қишлоқ хўжалик тараққиётининг илмий асослари" Халқаро илмий амалий конференция маърузаларининг тезислари, Тошкент, ТошДАУ 2001 й. 226-227 б.
14. Евдокимов А.Ю. Старение промышленных масел и пути и регенерации: Дис.канд.тех.наук.-М.:1983.
15. Рыбаков К.В., Шуваев В.Я., Коваленко В.П. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 1971, № 9 23-25 с.
16. Курягин В.Л. Исследование очистки присадок от механических примесей. Автореф. Дисс.канд.техн.наук. М.:МИИСП, 1986.
17. Разделение жидких смесей испарением через мембрану и мембранной дистилляцией (по зарубежным источникам). - М.: НИИТЭХИМ, 1989.-48 с.

18. Григорьев М.А. Очистка масла и топлива в автотранспортных двигателях. - М.: Машиностроение, 1970. - 272 с.
19. Дытнерской Ю.И. и др. ТОХТ, 968, стр.651-664 Химическая промышленность. 1988, №12.
20. Лебедев О.В., Абзалов П.Н. Определение содержания воздуха в рабочих жидкостях гидросистем тракторов. Химия и технология топлив и масел 1985 .№7.стр. 27-30.
21. “Ўзбекстон қишлоқ ва сув хўжалиғи” журналі, Махсус сон 2019, 43 - 44.б.